

A RELAÇÃO ENTRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE DE FORTALEZA

THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC ECONOMIC DEVELOPMENT POLICIES AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CITY OF FORTALEZA

Francisco Galba Rodrigues Clementino¹

Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: O objetivo deste trabalho apresentar as políticas voltadas para o desenvolvimento econômico da cidade de Fortaleza e relacioná-las com o desenvolvimento sustentável. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e documental sobre o Projeto Fortaleza 2040. Foram identificadas 29 ações pré-definidas no projeto, no eixo de inclusão produtiva e dinamização econômica, que são conceituadas como fundamentais para o sucesso do mesmo. Após essa identificação, foi efetuada a classificação dessas ações a partir do conceito de dimensões da sustentabilidade de Elkington, a fim de analisar se estão relacionadas com o desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Políticas Públicas, Desenvolvimento Sustentável, Desenvolvimento econômico.

Abstract: The objective of this work is to present policies aimed at the economic development of the city of Fortaleza and relate them to sustainable development. This is qualitative and documentary research on the Fortaleza 2040 Project. 29 pre-defined actions were identified in the project, in the axis of productive inclusion and economic dynamization, which are considered fundamental to its success. After this identification, these actions were classified based on Elkington's concept of sustainability dimensions, in order to analyze whether they are related to sustainable development.

Keywords: Public policy, Sustainable development, Economic development.

¹Graduando do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: fgalba@gmail.com

²Orientador do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

As políticas públicas podem assumir diversos significados, como também possuir diferentes atuações. Para Souza (2006) pode-se resumir política pública à execução das atividades do governo, ao seu andamento como um todo. Entretanto, ainda nesse mesmo conceito, o mesmo termo pode se referir a análise dessa execução e a eventuais mudanças sugeridas no decorrer das ações.

Paludo (2013) encara o conceito de política pública de uma forma mais objetiva ao defini-la como um conjunto de meios que podem ser utilizados pelos governos com o intuito de atingir determinadas necessidades públicas e sociais.

As políticas públicas podem ser executadas nos mais diferentes níveis - municipal, estadual, federal - tendo características e objetos de atuação diferentes muitas vezes devido a constituição do país. E em todos esses níveis é necessário que se desenvolva um plano com os problemas recorrentes e atividades a serem executadas para solucionar esses problemas. Enfim, se faz necessário um planejamento (SIQUEIRA;LIMA, 2012).

Em um contexto em que os recursos se mostram cada vez mais finitos, se faz necessário uma preocupação a mais com esse planejamento, incluindo um fator relevante atualmente como a sustentabilidade. Sustentabilidade que Elkington (2001) define como o princípio que garantirá que as ações atuais não comprometerão nos âmbitos sociais, econômicos e ambientais, as gerações do futuro.

A partir dessa visão, foi possível enxergar mais de forma mais clara um conceito de desenvolvimento sustentável. Para Elkington (2001), um desenvolvimento sustentável só poderia ocorrer se as ações que busquem esse desenvolvimento não comprometam as gerações futuras nas dimensões social, econômica e ambiental.

As discussões sobre um desenvolvimento econômico sustentável ficaram mais fortes e não só Elkington mas outros pesquisadores como Sachs (2009) e Werbach (2010) sempre analisam as ações sustentáveis tendo pelo menos uma dimensão econômica, ou levam em conta atividades de desenvolvimento econômico com o viés da sustentabilidade e suas dimensões.

Para Werbach (2010) as dimensões da sustentabilidade são quatro. Além das divulgadas por Elkington, conta também a dimensão cultural. Já Sachs (2009) vai além no detalhamento e define oito dimensões: social, econômica, ambiental, cultural, ecológica, política nacional, política internacional e territorial.

A discussão sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil ocorre de maneira frequente no meio acadêmico, o que garante maior profundidade na abordagem do assunto e conseqüentemente ou não, o tema está circulando em diversas camadas da sociedade. (ABRAMOVAY, 2010)

A gestão de políticas públicas municipais possui características próprias devido a Constituição Federal de 1988 que delegou aos municípios a missão de planejar sua própria política urbana, sendo responsáveis pelo desenvolvimento de sua própria cidade. (ACCIOLY, 2009)

A partir desse contexto, destaca-se a gestão da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, que elaborou e está implementando um plano estratégico com diversos eixos de atuação, com o intuito de buscar o desenvolvimento da cidade no curto, médio e longo prazo. (FORTALEZA, 2016)

Objetivando uma análise da relação entre política pública e sustentabilidade e entre ações que visam crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável, foi definido o seguinte problema de pesquisa: Como as políticas públicas de desenvolvimento econômico impactam no desenvolvimento sustentável da cidade de Fortaleza?

Para responder este questionamento, o objetivo geral definido foi o de analisar como as políticas públicas de desenvolvimento econômico impactam no desenvolvimento sustentável da cidade de Fortaleza.

Para que o objetivo geral seja alcançado, foram delimitados dois objetivos específicos:

- a) Apresentar as políticas públicas de desenvolvimento econômico e sua aplicação.
- b) Relacionar as políticas públicas de desenvolvimento econômico com as dimensões da sustentabilidade consideradas por Elkington.

Franco (2000) atenta para o fato do tema desenvolvimento sustentável ter ganho visibilidade no Brasil a partir da conferência das Nações Unidas sobre o meio Ambiente e Desenvolvimento, popularmente conhecida como “Rio-92”.

Desde esse marco, pesquisadores das mais diversas áreas vem estudando concomitantemente a suas formações de origem, a temática da sustentabilidade. Estão desde então visando conseguir nessas diferentes áreas maior eficiência nas práticas sustentáveis e conseqüentemente uma maior chance de se conseguir um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. E isso ocorre de maneira frequente também na gestão pública. (SIQUEIRA;LIMA, 2012)

Accioly (2009) comenta a dificuldade de se elaborar um planejamento que venha a ser eficaz para um desenvolvimento urbano sustentável. Ao citar o exemplo da cidade de Fortaleza, Accioly analisa a existência de duas cidades, uma que respira modernidade e conta com pessoas vivendo em

um alto padrão de qualidade de vida para a região do país em que se encontra e a outra cidade que não conta com o apoio suficiente para se ter os requisitos mínimos para a sobrevivência.

Segundo Milani (2008), a participação de cidadãos e organizações sociais na elaboração de políticas públicas é de suma importância para a efetividade dessas políticas, tendo em vista que esses serão os financiadores e usuários dessas ações. Evitar desperdícios e maior eficiência do serviço são preocupações da população quando participa do processo.

Tendo isso em vista, essa pesquisa busca relacionar políticas públicas de desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável e tendo em vista as características do plano estratégico em que essas ações estão contidas, analisar um plano elaborado por diversas camadas da sociedade oferece maior suporte e relevância a pesquisa.

2 POLÍTICAS PÚBLICAS

Para que ocorra harmonia no convívio entre pessoas totalmente diferentes dentro dessa sociedade, regras precisam ser delimitadas. Isto é feito através de articulações entre os atores sociais. Gestores públicos, instituições públicas, organizações não governamentais, população, parlamentares, todos estes devem interagir para criar regras de conduta e pensar no bem-estar da sociedade como um todo a partir dessa interação (SCHOMMER; MORAES, 2010).

Souza (2006) define políticas públicas como conjuntos de ações e decisões tomadas pelo governo e outras instituições públicas com o objetivo de solucionar problemas e atender às demandas da sociedade. Essas políticas envolvem a elaboração, implementação e avaliação de programas e projetos que buscam promover o bem-estar social, econômico e ambiental.

É função da política elaborar essas regras e procedimentos que tem como objetivo a resolução pacífica de conflitos e a defesa dos indivíduos da sociedade em questão. Mediando e equilibrando as forças dos atores políticos envolvidos em cada situação, sempre levando em consideração as necessidades e interesses desses. (RUA, 1998)

Devido a esse caráter mediador e de negociação dessa face da política, tornou-se fundamental a existência de políticas públicas. Com elas, o gestor público pode planejar melhor as ações a serem tomadas para determinado problema, ações essas que podem ser até de longo prazo. Sem o uso das políticas públicas, o gestor fica limitado. (SOUZA, 2004)

Segundo Teixeira (2009), os gestores públicos municipais das cidades brasileiras têm enfrentado grandes problemas devido ao crescimento desenfreado dessas cidades, o que desencadeia em crises sociais que chegam a aumento dos índices de violência, desemprego e miséria.

Esses problemas repercutem muito na qualidade de vida da população, segundo Ferreira (2000). A partir da percepção desses problemas fica mais evidente a necessidade de um conjunto de políticas públicas que busquem uma solução.

3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Para Kato (2008), a abrangência da sustentabilidade é complexa devido a quantidade de pesquisadores que a estudam e suas diferentes visões sobre esse mesmo tema.

Apesar disso, geralmente as definições de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável estão relacionadas com a agregação de fatores sociais, econômicos e ambientais (MOURA, 2002)

Romeiro (2012) destaca que na prática e na busca do desenvolvimento sustentável podem ocorrer perdas significativas na parte ambiental e o crescimento econômico pode prejudicar a parte social, por isso recomenda um conjunto de políticas públicas voltadas para essa questão e que possam prever esse tipo de situações e evitá-las.

Segundo Franco (2000), o primeiro evento internacional sobre sustentabilidade foi a criação do Clube de Roma, em 1968, que buscou soluções para os problemas que ameaçavam o equilíbrio do ecossistema terrestre.

Já a primeira aparição do termo desenvolvimento sustentável na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) ocorreu 1987 e foi conceituado como “ a capacidade de satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades” (CMMAD, 1988, p. 9).

Elkington (1999) foi o responsável pela criação de um dos mais conhecidos conceitos referentes ao desenvolvimento sustentável. Elkington definiu três dimensões a serem analisadas sobre o assunto: social, ambiental e econômica.

A dimensão social se refere às pessoas e como são tratadas como recursos de uma organização, além da preocupação com seu bem estar. A dimensão ambiental é referente aos recursos disponíveis no nosso planeta e como fazer para diminuir os impactos ambientais causados pela ação humana. Já a dimensão econômica claramente se refere ao lucro e deve sempre considerar as outras duas dimensões. (ELKINGTON, 2001). Essas dimensões são condizentes com o desenvolvimento sustentável, já que este apresenta três dimensões: crescimento econômico, equidade social e equilíbrio ecológico (CARVALHO; VIANA, 1998).

Segundo Werbach (2010), são quatro dimensões da sustentabilidade em vez de três - número sugerido por Elkington. Além das três já citadas, Werbach acrescenta a dimensão cultural, que visa

valorizar a diversidade cultural de uma organização. Parlowski (2008) define 7 dimensões como o ideal para se analisar sustentabilidade: ecológica, social, moral, econômica, legal, técnica e política. Já Sachs (2009) vai além e propõe oito dimensões a serem levadas em consideração: social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica, política internacional e política nacional.

Verifica-se que todos os autores citados, apesar de possuírem visões distintas, começam do mesmo pressuposto: as três dimensões sugeridas por Elkington (1999): social, ambiental e econômica. O que ocorre em alguns casos é um maior detalhamento da análise levando em consideração outros fatores.

4 METODOLOGIA

Segundo Richardson (2008), uma pesquisa qualitativa busca compreender significados e características situacionais, utilizando-se de uma análise profunda da unidade estudada. Essa pesquisa se propõe a analisar se determinadas ações se encaixam nas dimensões propostas pelo conceito de desenvolvimento sustentável, sendo assim se caracterizando uma pesquisa qualitativa.

Este estudo faz uso da pesquisa bibliográfica e documental, que são semelhantes. A diferença é que enquanto a pesquisa bibliográfica é baseada no trabalho de outros autores sobre determinado tema, a documental se utiliza de fontes primárias, que não receberam nenhum tratamento analítico ainda (GIL, 2008).

Esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caso pois se trata de uma investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto na vida real (YIN, 2010).

4.1 Coleta de dados

A coleta de dados será realizada por meio de pesquisa documental do plano Fortaleza 2040 e do seu relatório de acompanhamento mais atual, que cita 29 ações propostas até 2040 no eixo Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva, que fala sobre as ações relacionadas ao desenvolvimento econômico do município de Fortaleza.

Dada a importância de todas as ações para o funcionamento e sucesso do projeto, foram escolhidas as 29 ações propostas no eixo citado para serem analisadas a partir da ótica das dimensões da sustentabilidade de Elkington.

5 RESULTADOS DA PESQUISA

O eixo Dinamização Econômica e Inclusão produtiva do Projeto Fortaleza 2040 (IPLANFOR, 2016) é dividido em diversos planos, sendo eles:

- Plano Agricultura Familiar
- Plano Confeções
- Plano Construção Civil
- Plano Economia Criativa
- Plano Economia do Mar
- Plano Novas Indústrias e Serviços avançados
- Plano da tecnologia da informação e comunicação
- Plano do Turismo

Quadro 1- Síntese dos Planos e ações do Dinamização Econômica e Inclusão produtiva do Projeto Fortaleza 2040

Plano	Ação	Tipo de projeto
Plano Agricultura Familiar	- Fazendas urbanas - Pomares públicos - Mini-usinas de compostagem aeróbicas - Telhados verdes	Ambiental
Plano Agricultura Familiar	- Capacitação e assistência técnica - Educação ambiental	Social
Plano Confeções	- Qualificação profissional de empreendedores e fornecedores - Feiras e eventos	Social
Plano Confeções	- Atração de empresas do suprimento do setor do vestuário	Econômico

Plano Construção Civil	- Qualificação profissional de empreendedores e fornecedores	Social
Plano Construção Civil	- Atração de empresas de suprimentos do setor	Econômico
Plano Economia Criativa	- Desenvolvimento de distritos criativos - Redes de espaços criativos - Estímulo à criação de entidades associativas - Feiras	Social
Plano Economia Criativa	- Linhas de microcrédito	Econômico
Plano Economia do Mar	- Capacitação e formação profissional - Eventos náuticos	Social
Plano Economia do Mar	- Ordenamento da pesca	Ambiental
Plano Economia do Mar	- Eventos de incentivo ao setor pesqueiro	Econômico
Plano Novas Indústrias e Serviços avançados	- Implantação de ecoparque para indústria de reciclagem - Implantação de parques tecnológico	Econômico
Plano Novas Indústrias e Serviços avançados	- Capacitação de mão de obra de alta qualificação	Social
Plano TIC	- Construção de redes de espaços criativos, inteligentes e culturais	Social
Plano TIC	- Programa Fortaleza das TICs	Econômico

Plano Turismo	<ul style="list-style-type: none"> - Construção de pontos de apoio - Descentralização de feiras de artesanato e confecções - Criação de eventos culturais nos bairros 	Social
Plano Turismo	<ul style="list-style-type: none"> - Ampliação das estruturas - Funcionamento de equipamentos culturais nos feriados e fins de semana 	Econômico

Fonte: Elaborado pelos autores

Cada um desses planos tem ações pré-definidas que devem ser executadas até 2040 para que o mesmo tenha êxito. Essas ações foram analisadas para que pudéssemos definir em que viés da escala de Elkington (1999) elas se encaixam de maneira mais enfática. Porém é importante lembrar que várias dessas ações podem ter mais de uma área envolvida, entretanto neste trabalho o foco foi identificar a área mais preponderante em cada uma dessas ações.

No Quadro 1, no plano agricultura familiar, temos seis ações, sendo quatro preponderantemente ambientais e duas sociais. Ambientais: Fazendas urbanas; Pomares públicos; Mini-usinas de compostagem aeróbicas; Telhados verdes. As ações sociais são: Capacitação e assistência técnica e Educação ambiental, alimentar e nutricional.

Já no Plano confecções podemos verificar três ações, sendo duas sociais e uma econômica. As sociais: Qualificação profissional de empreendedores e fornecedores; Feiras e eventos. Econômico: Atração de empresas do suprimento do setor do vestuário.

No Plano Construção Civil é possível identificar duas ações principais, uma social (Qualificação profissional de empreendedores e fornecedores) e uma econômica (atração de empresas de suprimentos do setor). Já no Plano Economia Criativa temos cinco ações, sendo elas quatro sociais (Desenvolvimento de distritos criativos; Redes de espaços criativos; Estímulo à criação de entidades associativas; Feiras) e uma econômica (Linhas de microcrédito).

No Plano Economia do Mar temos quatro ações. Duas sociais (Capacitação e formação profissional; Eventos náuticos), uma ambiental (Ordenamento da pesca) e uma econômica (Eventos de incentivo ao setor pesqueiro). Já no Plano Novas Indústrias e Serviços avançados temos três ações.

Duas econômicas (Implantação de ecoparque para indústria de reciclagem; Implantação de parques tecnológicos) e uma social: Capacitação de mão de obra de alta qualificação.

No Plano tecnologia da informação e comunicação temos duas ações, sendo uma delas social (Construção de redes de espaços criativos, inteligentes e culturais) e uma econômica (Programa Fortaleza das TICs). No último plano, que é o Plano turismo identificamos cinco ações, sendo três sociais (Construção de pontos de apoio; Descentralização de feiras de artesanato e confecções; Criação de eventos culturais nos bairros), e duas econômicas (Ampliação das estruturas; Funcionamento de equipamentos culturais nos feriados e fins de semana).

Das 29 ações do eixo que foram estudadas, dezessete são preponderantemente sociais, cinco ambientais e sete econômicas, segundo as dimensões da sustentabilidade apresentadas por Elkington (1999).

A análise dessas ações a partir da ótica da sustentabilidade nos permite considerar essas ações de desenvolvimento econômico do Projeto Fortaleza 2040 adequadas ao conceito de sustentabilidade de Elkington (1999), sendo assim uma forma de mostrar a relação entre o eixo de dinamização econômica e inclusão produtiva com as dimensões social, ambiental e econômico da sustentabilidade.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa avaliou as políticas públicas de desenvolvimento econômico do plano Fortaleza 2040 na ótica da sustentabilidade, pois tem como objetivo geral: “Como as políticas públicas de desenvolvimento econômico impactam no desenvolvimento sustentável da cidade de Fortaleza?”. A escolha desse tema se deu pela forma inovadora que o plano foi desenvolvido e pela importância do desenvolvimento sustentável, inclusive em ações de desenvolvimento econômico.

No início deste trabalho foram abordadas as temáticas de políticas públicas e desenvolvimento sustentável. Na sequência foram apresentadas as dimensões da sustentabilidade conceituadas por Elkington (1999), Sarchs (2009) e Werbach (2010) para demonstrar a literatura presente sobre sustentabilidade e suas dimensões.

Neste trabalho, o primeiro objetivo específico foi: “Apresentar as políticas públicas de desenvolvimento econômico e sua aplicação”. Sendo assim, foram descritas as 29 ações do eixo Dinamização econômica e inclusão produtiva do Plano Fortaleza 2040, que são ações voltadas para o desenvolvimento econômico da cidade.

O segundo objetivo específico foi: “Relacionar as políticas públicas de desenvolvimento econômico com as dimensões da sustentabilidade consideradas por Elkington”. Logo após descrever as ações voltadas para o desenvolvimento econômico, esse trabalho buscou relacioná-las com as dimensões da sustentabilidade trazidas por Elkington (1999) – social, econômica e ambiental.

Como citado na análise dos resultados, algumas dessas ações podem ser relacionadas a mais de uma dimensão da sustentabilidade, porém este trabalho analisou estas ações e inferiu a dimensão da sustentabilidade mais ligada a cada uma delas. Fornecendo uma análise de como essas ações impactam no desenvolvimento sustentável e suas dimensões e assim atendendo ao objetivo geral do trabalho.

Mesmo com todo o esforço despendido nesta pesquisa, houve uma limitação no processo. O fator tempo foi um fator limitador, pois a escolha e análise dos indicadores de sustentabilidade demoraram mais do que o esperado anteriormente. Entretanto, mesmo com essa limitação, pode-se definir e atingir os objetivos da pesquisa.

Como sugestão de estudos futuros são apresentadas duas propostas: A primeira se trata de analisar a percepção da população com relação a essas ações do plano Fortaleza 2040 trazidas neste trabalho. Já a segunda proposta seria analisar projetos de desenvolvimento econômico de outras cidades através desse viés da sustentabilidade.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, R. Desenvolvimento sustentável: qual a estratégia para o Brasil? **Novos estudos-CEBRAP**, n. 87, p. 97-113, 2010.

ACCIOLY, V. M. A metrópole e o impacto das políticas públicas na expansão urbana: Fortaleza entre 1980 e 2008. In: XIII Encontro Nacional da ANPUR, Florianópolis, 2009. **Anais...** Florianópolis: ANPUR, 2009.

CARVALHO, O.; VIANA, O. Ecodesenvolvimento e equilíbrio ecológico: algumas considerações sobre o Estado do Ceará. **Revista Econômica do Nordeste**, Fortaleza, v. 29, n. 2, 1998.

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO - CMMAD. **Nosso futuro comum**. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1988.

ELKINGTON, J. Triple bottom line revolution: reporting for the third millennium. **Australian CPA**, v. 69, n. 10, p. 75-77, 1999.

ELKINGTON, J. **Canibais com garfo e faca**. São Paulo: Makron Books, 2001.

FERREIRA, L. C. Indicadores político-institucionais de sustentabilidade: criando e acomodando demandas públicas. **Ambiente & Sociedade**, v. 6, n. 7, p. 15-30, 2000.

FORTALEZA. **Fortaleza 2040**. Fortaleza: IPLANFLOR, 2016

FRANCO, M. A. R. **Planejamento ambiental para a cidade sustentável**. São Paulo: Annablume Editora, 2000.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

KATO, C. A. **Arquitetura e sustentabilidade**: projetar com ciência da energia. 2008. 107 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008.

MILANI, C. R. S. O princípio da participação social na gestão de políticas públicas locais: uma análise de experiências latino-americanas e europeias. **Revista de administração Pública – RAP**, Rio de Janeiro, v. 42, n. 3, p. 551-79, 2008.

MOURA, L. G. V. **Indicadores para a avaliação da sustentabilidade em sistemas de produção da agricultura familiar**: o caso dos fumicultores de Agudo - SC. 2002. 249 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002.

PALUDO, A. **Administração Pública**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

RUA, M. G. Análise de Políticas Públicas: Conceitos Básicos. In: RUA, M. G.; VALADAO, M. I. **O Estudo da Política**: Temas Selecionados. Brasília: Paralelo 15, 1998.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa social**: métodos e técnicas. 3. ed. revista e ampliada. São Paulo: Atlas, 2008.

ROMEIRO, A. R. Desenvolvimento sustentável: uma perspectiva econômica-ecológica. **Estudos avançados**. São Paulo, 2012.

SACHS, I. **Caminhos para o desenvolvimento sustentável**. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.

SCHOMMER, P. C.; MORAES, R. L. Observatórios Sociais como promotores de controle social e accountability: reflexões a partir da experiência do Observatório Social de Itajaí. **GESTÃO.Org - Revista Eletrônica de Gestão Organizacional**, v. 8, n. 3, p. 298-326, 2010.

SIQUEIRA, G. D.P.; LIMA, J. P. Políticas Públicas de Mobilidade Urbana: Desafios e contribuições para o desenvolvimento sustentável. In: III Simpósio de Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade, 2012, Itajubá. **Anais...** Itajubá: 2012.

SOUZA, C. Governos locais e gestão de políticas sociais universais. São Paulo em perspectiva. São Paulo, v.18, n. 2, 2004.

SOUZA, C. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. **Sociologias**. Porto Alegre, v. 8, n. 16, p. 20-45, 2006.

TEIXEIRA, J. B. Formulação, administração e execução de políticas públicas. In: **Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais**. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. p. 553 – 574.

WERBACH, A. **Estratégia para sustentabilidade**: uma nova forma de planejar sua estratégia empresarial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

YIN, R. K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2010.